

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI ASOSIDAGI TOPSHIRIQLARNI QO'LLASH VA ULARNING SAMARADORLIGI

Ahmedova Durdona

Samarqand davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044568>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida xalqaro baholash dasturlari tamoyillariga asoslangan topshiriqlarni qo'llash orqali o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Tadqiqot jarayonida 3-sinf o'quvchilari uchun matn asosida yopiq va ochiq testlar, Venn diagrammasi hamda klaster metodlari asosida topshiriqlar ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Olingan natijalar tahliliga ko'ra, mazkur yondashuv o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish, mustaqil fikr bildirish hamda kreativ yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekani aniqlandi.

Kalit so'zlar

o'qish savodxonligi, xalqaro baholash dasturlari, PISA, PIRLS, boshlang'ich ta'lim, metodika, kreativ fikrlash, kompetensiya.

ABSTRACT

This article examines the effectiveness of using tasks based on international assessment programs in primary school native language classes. Within the study, various types of tasks such as multiple-choice tests, open-ended questions, Venn diagrams, and clustering activities were developed for 3rd-grade students and implemented in practice. The results indicate that such tasks significantly improve students' reading comprehension, analytical thinking, independent reasoning, and creative skills.

Keywords

reading literacy, international assessment programs, PISA, PIRLS, primary education, methodology, creative thinking.

KIRISH

Globalashuv sharoitida ta'lim tizimini xalqaro mezonlar asosida takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida o'quvchilarning funksional savodxonligini aniqlash va ta'lim sifatini baholash maqsadida qator xalqaro dasturlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Organisation for Economic Co-operation and Development tomonidan tashkil etilgan PISA hamda International Association for the Evaluation of Educational Achievement tomonidan o'tkaziladigan PIRLS tadqiqotlari o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholashga qaratilgan.

Mazkur dasturlar o'quvchining nafaqat matnni o'qish, balki uni tushunish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va real hayotiy vaziyatlarda qo'llash kompetensiyalarini aniqlaydi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qish savodxonligini shakllantirish esa keyingi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omildir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy manbalarda o'qish savodxonligi shaxsning matnni tushunish, undan foydalanish, tahlil qilish va baholash qobiliyati sifatida talqin etiladi. PISA tadqiqotida o'qish savodxonligi

yozma matnlar bilan ishlash kompetensiyalari sifatida izohlanadi. PIRLS dasturida esa 4-sinf o‘quvchilarining badiiy va informatsion matnlarni anglash darajasi baholanadi.

Boshlang‘ich sinflarda quyidagi ko‘nikmalarni shakllantirish muhim hisoblanadi:

- matndan aniq ma‘lumotni topish;
- yashirin ma‘noni anglash;
- sabab-oqibat bog‘lanishlarini aniqlash;
- muallif pozitsiyasini tushunish;
- o‘z fikrini asoslab bayon etish.

Klaster, INSERT, Venn diagrammasi, “Aqliy hujum” kabi metodlar mazkur ko‘nikmalarni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- kuzatish;
- pedagogik tajriba-sinov;
- test va so‘rovnoma;
- natijalarni tahlil qilish va umumlashtirish.

Amaliy ishlar 3-sinf o‘quvchilari ishtirokida olib borildi. “Chumchuq bola” matni asosida xalqaro baholash dasturlari formatiga mos topshiriqlar ishlab chiqildi.

Topshiriq turlari:

- yopiq test savollari;
- ochiq savollar;
- Venn diagrammasi;
- klaster metodi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tajriba natijalari quyidagicha:

- 80% o‘quvchi bunday topshiriqlarni birinchi marta bajargan;
- 20% o‘quvchi avval shunga o‘xshash topshiriqlar bilan ishlagan;
- 70% o‘quvchi “yaxshi” natija ko‘rsatgan;
- 30% o‘quvchi “a‘lo” natijaga erishgan.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, mazkur yondashuv:

- tanqidiy fikrlashni rivojlantirdi;
- matnni chuqur anglash ko‘nikmasini shakllantirdi;
- mustaqil fikr bildirishga undadi;
- og‘zaki va yozma nutqni yaxshiladi;
- darsga qiziqishni oshirdi.

XULOSA

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida xalqaro baholash dasturlari mezonlariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning bilim darajasi bilan birga tahliliy, kreativ va kompetensiyaviy ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Kelgusida boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari uchun PISA va PIRLS formatidagi topshiriqlar bankini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. Paris, 2023.
2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. PIRLS 2021 Assessment Framework. Amsterdam, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Boshlang‘ich ta’lim davlat ta’lim standarti. Toshkent, 2021.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: Fan, 2020.